

CARDOSO FONTÃO E PEZARAT CORREIA SÃO FIGURAS DE ABRIL

O REFERENCIAL

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL
DIRECTOR: ANICETO AFONSO | N.º 148 | JANEIRO – MARÇO 2023

50 ANOS DEPOIS VAI NASCER EM LISBOA
**O CENTRO INTERPRETATIVO DO
25 DE ABRIL**

**A fazer o ciclo da Água
A garantir o ciclo da Vida**

4 EDITORIAL

50 anos de um ciclo prodigioso, Aniceto Afonso | 4

12 ABRIL 50 ANOS

Centro Interpretativo da Revolução vai nascer em Lisboa, Vasco Lourenço | 12

18 FIGURAS DE ABRIL

*Personalidades da Revolução, Rodrigo de Sousa e Castro | 18
José Cardoso Fontão, um empenhado e discreto comandante, Rodrigo de Sousa e Castro | 20
Pedro Pezarat Correia, o major e a sua circunstância, Maria Manuela Cruzeiro | 26*

34 ABRIL E OS JOVENS

*Para despertar os trilhos da memória, Fátima Lopes Cardoso | 34
Fuga pela liberdade, Mafalda Tomás e Mariana Ferreira | 36
Trocar as voltas a um mundo em mudança, Júlia Gibelli e Maria Beatriz Batalha | 45*

52 CARTAS AOS NETOS

*A condição heroica do avô, Jorge Golias | 52
Quatro esperanças de liberdade, Nuno Santos Silva | 53*

58 ABRIL – CULTURA E LIBERDADE

Entrevista com a jornalista Isabel Lindim, Alexandre Manuel e Carlos de Matos Gomes | 58

64 ABRIL – CAMINHOS PARA O FUTURO

*Visita ao Conselho das Finanças Públicas, Nazaré da Costa Cabral | 64
Um inverno que ainda não passou, João Ferreira do Amaral | 70*

74 ABRIL – JANELAS SOBRE O MUNDO

Mais um revolução colorida na Geórgia?, Carlos Branco | 74

80 ABRIL – ARTE E POESIA

*Histórias do tempo da outra senhora, José Fanha | 80
Antologia dos poemas durienses, António Cabral | 82*

84 ABRIL – UM MUNDO NOVO

Desassombrando a biblioteca da censura II, Álvaro Seça | 84

94 ABRIL – HISTÓRIA E MEMÓRIAS

Olhares diplomáticos sobre a Revolução em Portugal, Reto Monico | 94

104 HOMENAGENS

*Capitães de Abril condecorados | 104
Presidente homenageia 42 militares de Abril | 106
Rui Nabeiro (1931-2023), Vasco Lourenço | 110
Ribeiro Cardoso (1945-2023), Eugénio Alves | 113*

116 LIVROS

*Descolonização em Cabo Verde | 116
A utopia do olhar | 117
Poesia de Carlos Brito | 118
Trevas e Luz | 119
Amor e Guerra Colonial | 119*

120 BOLETIM

*O Referencial com um olhar para os netos de Abril | 120
Diário de uma Pintora | 121*

50 ANOS DE UM CICLO PRODIGIOSO

ANICETO AFONSO

PROBLEMAS SEM SOLUÇÃO?

Seria compreensível que no editorial deste número d'O *Referencial*, relativo ao inverno de 2023, nos debruçássemos sobre um conjunto de situações inquietantes que a todos nos afligem. Que aqui evocássemos um ano de guerra na Ucrânia, ou seja, em plena Europa, que aprofundássemos razões, interesses, evolução, perspetivas, soluções. Que acentuássemos as incapacidades dos instrumentos internacionais que construímos em mais de 70 anos de paz (só quebrada por conflitos regionais, embora alguns de persistência indigna), que lamentássemos o papel das partes envolvidas, em especial de todas aquelas que nos pareciam capazes de fazerem triunfar a diplomacia e as políticas de boa vizinhança e de vistas largas em relação ao futuro da humanidade. Seria também compreensível que aqui discutíssemos a atuação das grandes organizações internacionais, concebidas para manter a paz, das organizações

estratégicas e militares que se justificam pela defesa de valores universais, das grandes comunidades que se construíram para preservarem os valores que dignificam a humanidade, das potências portadoras de projetos de equilíbrio, de benefício mútuo, de relações amigáveis. Seria compreensível, mas parece-nos não ser este o lugar apropriado.

Também seria desejável que nos referíssemos, bem vistas as coisas repetindo editoriais anteriores, a outros problemas complexos que todos enfrentamos e que se repercutirão pelos tempos fora. Enumero a saúde do planeta, as alterações climáticas, as energias renováveis, as novas tecnologias. Poderíamos também alinhar as questões das sociedades modernas e os problemas que enfrentam, como a fome, a doença, a ignorância, o desespero, as migrações, os desalojados, as perseguições, os extermínios, as opressões. Ou também, as desigualdades, as discriminações, as violências, as

injustiças. Ou ainda, a concentração da riqueza, as novas conceções de governo, o crescente triunfo da demagogia, a manipulação da informação, o papel das redes sociais.

Todas estas abordagens seriam razoáveis e seriam compreensíveis. Mas penso que não seriam úteis, porque este não é o fórum para resolver as grandes questões da humanidade. É o lugar para singelamente darmos contas do que continuamos fazendo pela defesa e pela afirmação dos valores que transportamos desde o tempo da nossa intervenção – os valores de Abril, onde a Liberdade e a Democracia ocupam o lugar cimeiro.

COMEMORAÇÕES

Neste ano de comemorações cinquentenárias, que evocam a agudização dos problemas de funcionamento da ditadura marcelista, o crescimento das ações e da luta da oposição democrática, o agravamento insustentável da guerra, o difuso mas palpável desespero das populações perante a sua miséria e abandono, terminando com o despertar de uma consciência de mal-estar entre os militares que se traduziu numa rápida constatação do papel que a História estava prestes a reservar-lhes, parece-

-me adequada uma reflexão sobre o que vamos recordar, o que seremos capazes de transmitir, a mensagem que ficará deste ciclo comemorativo que se aproxima.

Nós fizemos o 25 de Abril muito novos. É essa a razão por que muitos terão o privilégio de assistir às comemorações do 50º aniversário da Revolução. Mas, como o tempo não perdoa, quase todos os que assistirem a essas comemorações terão muito perto ou mais de 80 anos.

Em todas as tradições, esta é a idade da serena sabedoria, da transmissão de memórias, da tranquila consciência do passado, também do repouso merecido, e sempre do conselho oportuno.

É a hora de olharmos o mundo e verificarmos o que deixamos como herança, de recebermos a homenagem dos que nos sucedem, se tal merecermos e eles assim o entenderem, é a hora de transmitirmos as nossas últimas mensagens às gerações nossas herdeiras.

Não me parece que seja tempo de projetarmos o futuro, de planearmos segundo o nosso entendimento, de sugerirmos soluções próximas do nosso parecer. Isso já fizemos ao longo de 50 anos e entendo que fomos, de uma forma geral, bem-sucedidos.

Podemos dizer que nada mais há a fazer? Sabemos que há muito a fazer, mas sabemos também que o nosso contributo atual será o que sempre está destinado à geração que transporta uma longa memória de um tempo de mudança.

E, se somos uma geração de sabedoria, de memórias, de conselho, então não está findo o nosso papel. Estou certo de que teremos disposição e força para influenciar e inspirar aquelas que são hoje as gerações responsáveis por fazer, por planear e executar, por dirigir o barco que a todos nos transporta.

Felizmente o mundo está muito diferente, mas infelizmente padece de problemas que persistem e que fazem parte dos longos tempos da História. Nenhum dos aspetos melhores ou piores deste mundo deve ficar fora das comemorações que agora se iniciam.

Estaremos nelas com a mesma expectativa de sempre sobre o futuro, mas sem desprezarmos um único momento do longo caminho que ajudámos a construir desde há cinquenta anos. E se, como parece, ainda formos úteis na definição do programa e dos projetos que os poderes estão a preparar para assinalar o cinquentenário da revolução, não deixaremos de dar o nosso contributo.

OS NOSSOS PROJETOS

É nesta convicção de geração de tranquila memória que, ao nosso nível e em torno da nossa revista, como arauto que é da Associação 25 de Abril, queremos apresentar-vos os dois projetos que temos em execução.

Em primeiro lugar, gostaríamos de publicar n' *O Referencial* 149, referente aos meses de abril-junho de 2023, um dossiê sobre o PROCESSO DA CONSPIRAÇÃO que levou ao Movimento dos Capitães e que se desenrolou durante o ano de 1973 até março de 1974, evocando os 50 anos que, a partir de agora, se irão completando. Gostaríamos de contar com depoimentos de protagonistas e de estudiosos, sobretudo depoimentos pessoais, mais do que descrições ou análises.

Aos protagonistas pediríamos que nos transmitissem como viveram esse tempo, quais foram os seus sentimentos, a sua perceção, o seu contributo, a sua evolução. Como avançou a sua consciência sobre as questões essenciais, o que era necessário fazer, a relação com os seus camaradas, as emoções, as hipóteses, as expectativas, as certezas e as dúvidas.

Quanto aos estudiosos, gostaríamos que se debruçassem sobre o que os levou ao interesse e escolha do tema, como o sentiram, como o encararam e como o explicaram. As surpresas que encontraram, que mudanças nas suas próprias perspetivas. Como lidaram pessoalmente com esse tempo de mudança e ansiedade.

E que todos abordassem aspetos da sua relação com as grandes questões desse tempo decisivo – o regime, a guerra, a sociedade, os poderes, as mudanças.

Tudo num texto com o máximo de 6000 a 7000 caracteres com espaços, até ao próximo dia 15 de junho (Nota: o período imediatamente anterior ao 25 de Abril e o próprio dia ficarão para outro dossiê, mais adiante).

A participação não é limitada aos convites que temos feito, podendo todos os protagonistas e todos os estudiosos que assim o entendam fazer-nos chegar os seus originais, dentro do prazo indicado.

O outro projeto tem a ver com a publicação de um NÚMERO ESPECIAL d' *O Referencial*, comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril, cujo regulamento já foi publicado no número 147 e que sairá em abril de 2024. Está aberto a todos os associados da A25A, mesmo aos que se inscrevam até à entrega dos originais, que se estende até 30 de setembro próximo.

Todas estas memórias e reflexões são imprescindíveis à compreensão do mundo que atravessamos e que ajudamos a construir. E só podemos compreender o mundo em que vivemos se compreendermos o percurso que nos trouxe até aqui. Esse é o nosso valioso papel – darmos testemunho dos valores que nos guiaram, das conquistas que a nossa geração nos legou, das lutas que foram necessárias. Mas também dos fracassos que nos podem ser apontados, do que deixamos em suspenso ou mesmo agravado, dos muitos problemas que integram a nossa herança.

As gerações a quem temos vindo a passar a palavra saberão, tão bem ou melhor que nós, encontrar os caminhos mais favoráveis.

OS NOSSOS DESTAQUES

Neste número d' *O Referencial* temos um conjunto de colaborações que iluminam o nosso propósito, merecendo desde já toda a nossa gratidão.

GOSTARÍAMOS DE PUBLICAR N' *O REFERENCIAL* 149, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL-JUNHO DE 2023, UM DOSSIÊ SOBRE O "PROCESSO DA CONSPIRAÇÃO" QUE LEVOU AO MOVIMENTO DOS CAPITÃES E QUE SE DESENROLOU DURANTE O ANO DE 1973 ATÉ MARÇO DE 1974

Vasco Lourenço, presidente da direção da A25A e membro da Comissão Nacional das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril explica-nos quais são alguns dos projetos que se encontram já aprovados e que particularmente nos satisfazem, destacando o Centro de Interpretação do 25 de Abril. Aqueles de nós que tiverem o privilégio de assistir à sua inauguração sentirão a emoção própria dos grandes momentos.

Mais uma vez temos o gosto de abrir uma nova secção neste número d' *O Referencial* – *Figuras de Abril* – coordenada pelo nosso sócio e capitão de Abril, Rodrigo de Sousa e Castro. Como ele próprio explica na apresentação, foi estabelecido o critério de destacar aqueles que já tenham 90 anos ou disso se aproximem por alturas do 50º aniversário do 25 de Abril. Acolhemos agora os capitães de Abril José Cardoso Fontão e Pedro Pezarat Correia. Os respetivos textos têm a colaboração de Francisco Mascarenhas,

comandante de uma das companhias do BC5 saídas na madrugada de Abril, e de Maria Manuela Cruzeiro, investigadora e sócia da A25A. A todos o nosso justo reconhecimento. Como diz o apresentador da secção: “São dois cidadãos inquietos e curiosos que, após passarem à reserva e depois na sua situação de reformados, procuraram uma valorização e intervenção cívica notáveis”.

Por outro lado, continuamos a destacar, nas nossas páginas e na secção *Abril e os Jovens*, a colaboração dos alunos da Escola Superior de Comunicação Social do IPL, trazidos pelas coordenadoras Maria Inácia Rezola e Fátima Lopes Cardoso. Desta vez distinguimos os seguintes trabalhos: *Fuga pela Liberdade*, de Mafalda Tomás e Mariana Ferreira, que visitam a memória de dois exilados sobejamente conhecidos, José Zaluar Basílio e Luís Cília, que “tiveram de sair do país e deixar as famílias por não aceitarem a repressão do regime salazarista”; e *Trocar as voltas a um mundo em mudança*, de Júlia Gibelli e Maria Beatriz Batalha, que contam a história de dois emigrantes internos, “testemunhos de quem foi do campo à cidade, nos últimos anos do Estado Novo”. Um obrigado muito especial para os nossos jovens colaboradores e para os protagonistas destas histórias.

Segue-se a *Carta aos netos de Abril*, rubrica coordenada pelo nosso sócio Jorge Golias que na sua apresentação faz o seguinte destaque: “O avô Nuno, também ele muito orgulhoso dos seus netos, fecha este magnífico texto familiar sublinhando o valor da vida como aprendiza-

gem contínua, com altos e baixos, ‘agarrando o tempo’, na soma dos dias que nunca se repetem, “com as mãos e com a...ALMA!”. Trata-se do nosso sócio e capitão de Abril Nuno Santos Silva, que participou na ocupação do Rádio Clube Português na madrugada de Abril. Traz consigo dois dos seus netos que respondem ao avô e expressam os seus pontos de vista. E nós não temos mais que transmitir a todos o nosso bem hajam.

Na rubrica habitual da *Cultura para a Liberdade*, os nossos coordenadores Carlos de Matos Gomes e Alexandre Manuel apresentam-nos a última entrevistada desta série de 4x4, quatro perguntas para quatro respostas. Trata-se de Isabel Lindim, figura conhecida como jornalista ligada à cultura e à pesquisa histórica e também aos temas do ambiente. As suas respostas encerram o essencial dos valores de Abril, evocando o seu avô, que era poeta, e escreveu: “Quem tem um coração sente a verdade, na força da Razão tem confiança, e pensa em nível essa balança que divide tão mal a humanidade”. Com essa base, a nossa entrevistada relembra-nos o desafio de todos os dias: “Sem igualdade não há liberdade”. A nossa gratidão é igual para todos.

Continuando com os nossos destaques, é tempo de referência à secção *Caminhos para o Futuro*, coordenada pelo nosso sócio Luís Sequeira. A primeira colaboração, assinada pela presidente do Conselho das Finanças Públicas, Nazaré Costa Cabral, é ao mesmo tempo um testemunho do trabalho realizado, mas também a prova do funcionamento democrático da

nossa sociedade, que só em democracia se caracteriza pela complexidade da administração do Estado. Nas palavras da autora, “O Conselho das Finanças Públicas tem procurado explicar que, em finanças públicas, as opções de política são feitas num quadro de recursos limitados, financiados a partir do esforço de todos e de cada um dos cidadãos”. É com certeza o que todos temos de compreender.

Segue-se, na mesma rubrica, o habitual texto do nosso colaborador João Ferreira do Amaral, sob um título de alerta: *Um inverno que ainda não passou*. No seu texto sintético, mas denso, vamos da ideia de que “os tempos actuais e provavelmente o seu prolongamento pelas próximas décadas serão caracterizados pela incerteza e pela instabilidade” até à ideia de que na zona do euro é necessário devolver “mais poderes aos estados que a compõem”, centrando-se a política na concertação entre esses estados “para que nas próximas décadas possamos lidar eficazmente com a instabilidade e com as crises que dela decorrerão”.

Sermos porta-vozes destes alertas é para nós um privilégio. Obrigado a todos os que para isso contribuem.

Mais uma vez, o nosso sócio e coordenador Carlos Branco, na sua rubrica *Janelas sobre o mundo* nos envolve num problema de grande atualidade, com o título “Para que serve mais uma revolução colorida na Geórgia?”. O Mundo atual necessita de olhares abrangentes, que escrutinem as razões e os alicerces em que assentam os acontecimentos que tão dramaticamente nos preocupam. O nosso apreço fica aqui registado.

**CONTINUAMOS
A DESTACAR, NA SECÇÃO
ABRIL E OS JOVENS,
A COLABORAÇÃO DOS
ALUNOS
DA ESCOLA SUPERIOR
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DO IPL, TRAZIDOS PELAS
COORDENADORAS MARIA
INÁCIA REZOLA E FÁTIMA
LOPES CARDOSO**

Vem a seguir o nosso poeta e sócio José Fanha que mais uma vez evoca o bairro de Alcântara, onde viveu e sobre o qual se detém nestas *História do tempo da outra senhora*, a propósito da lembrança que tem da sua avó Bertha. Alcântara era “um bairro de muitas oficinas e grandes fábricas”, na época em que Salazar obrigou todos os habitantes das cidades a andarem calçados, sem que tivessem recursos para isso. Nesta lembrança faz-se acompanhar pelo poeta transmontano António Cabral, com *Antologia dos poemas durienses*, porque “poucos, muito poucos foram os poetas que se mantiveram alheios aos anos de ferro e manha da ditadura salazarista”. O nosso sincero reconhecimento.

Chegamos à colaboração de Álvaro Seiça, na rubrica *Um mundo novo*, coordenada pelo nosso sócio Armando Pires. O autor completa, nesta segunda parte, a sua abordagem à história da censura sobre a literatura, enumerando e

sintetizando os 25 livros escolhidos para a coleção que se encontra em publicação, de entre as centenas que a censura do Estado Novo impediu ou limitou na sua edição ou cuja circulação proibiu. É uma amostra notável, que nos coloca no centro dos instrumentos da polícia do espírito do regime derrubado em 25 de Abril de 1974. O nosso sincero reconhecimento pela investigação que expôs uma das facetas mais sombrias do fascismo, que alguns sustentam nunca ter existido.

É agora a vez de falarmos de *Histórias e memórias*, onde completamos o trabalho do historiador e nosso sócio Reto Monico sobre a correspondência dos representantes diplomáticos suíços no Portugal da revolução, o que nos leva até ao 25 de Novembro de 1975. Ficamos a saber o que o embaixador suíço pensava do papel do MFA depois destes acontecimentos: “Já não terá a primeira palavra, nomeadamente depois das próximas eleições, mas continuará a desempenhar o seu papel como elemento de ordem e disciplina”. Muito obrigado pela dimensão do trabalho que *O Referencial* teve o gosto de publicar ao longo dos últimos números. Podemos dizer que se trata de uma história exemplar.

Relembramos, já na parte final da nossa revista, aqueles que nos deixaram recentemente, prestando-lhes a homenagem que lhes devemos e que eles merecem: os nossos sócios Rui Nabeiro e Ribeiro Cardoso, dois notáveis defensores dos valores de Abril, aqui lembrados pelos seus amigos Vasco Lourenço e Eugénio Alves, em palavras que resumem o nosso sentimento de gratidão para com os homenageados.

Igualmente damos destaque à cerimónia de condecoração de alguns militares de Abril, realçando o orgulho que todos sentimos pelo reconhecimento do seu empenho e da sua coragem quando Portugal deles precisou.

No Boletim da A25A estão as notícias dos eventos em que a nossa Associação esteve empenhada, desde o lançamento de livros até à apresentação d’ *O Referencial* 147 em cerimónia de grande significado, com a presença de muitos sócios e colaboradores que quiseram acompanhar-nos.

Fazemos votos para que este número d’ *O Referencial*, na multiplicidade das abordagens que faz da realidade, seja um traço de união entre os nossos associados. O desafio é de que sejam também nossos colaboradores.

ARCO E GANCHETA

AUTOR HENRIQUE CAYATTE

MOEDA DE COLEÇÃO COMEMORATIVA

LISBOA R. Escola Politécnica, 137 - R. D. Filipa de Vilhena, 12 e 12-A - Biblioteca Nacional - Campo Grande, 83
COIMBRA Rua Visconde da Luz 94, 96 e 98
PORTO R. Candido dos Reis, 97
WWW.INCM.PT moeda.apoiante@incm.pt

CASA DA MOEDA

Direitos reservados

DESASSOMBRANDO A BIBLIOTECA DA CENSURA (II)

Continuamos à descoberta dos livros esquartejados pela ditadura. Apresentamos nesta edição a segunda parte do texto publicado no número anterior. Desta vez sobre a coleção Biblioteca da Censura que está a ser divulgada em parceria com o jornal *Público*

ÁLVARO SEIÇA*

A COLEÇÃO BIBLIOTECA DA CENSURA

A coleção Biblioteca da Censura é o fruto de uma vontade de dar a descobrir, ou redescobrir, a produção literária esquartejada pela ditadura. Do milhar de livros que nos chegou, talvez cerca de um décimo do total censurado, fiz, em coordenação com o editor João Pinto de Sousa, uma seleção de 25 títulos que integram a coleção, num exercício não só de divulgação, mas também de memória e justiça: um ato de restituição e descensura. Sai um exemplar em *fac-símile* por mês, ao dia 25, com o jornal *Público*, sendo acompanhado pelo relatório de leitura do censor, cujos originais estão à guarda do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT) e da *Ephemera*. A organização desta iniciativa única comporta, ainda, o convite a uma pessoa especialista para assinar um texto sobre cada obra, a sair geralmente no dia anterior ao lançamento na edição impressa do *Público*, e para apresentá-la no programa de Jorge Afonso, “Uma Noite em Forma de Assim”, na Antena 1, série Cultura. Deste modo, apresentam-se brevemente as 25 obras, em versão revista do que já escrevi para o *Público*.

OBRAS EM 2022

Volume 1: A encetar, *Dez Dias que Abalaram o Mundo* (ed. 1945), do jornalista e militante socialista John Reed (1887-1920), relata a revolução bolchevique de 1917. O livro já estava proibido quando Salazar solidificou o Estado Novo, mas a censura salazarista manteve a proibição em 1937 e 1945. Também Estaline o proibiu, pelo protagonismo de Trotsky, e, anos depois, o regime do Apartheid na África do Sul.

Volume 2: *Alma Russa* (1945), do romancista Joseph Conrad (1857-1924), apresenta uma trama crítica sobre a espionagem e os movimentos revolucionários da Rússia czarista. Ainda assim, esta narrativa foi deformada pelo censor por se tratar de “um livro de propaganda revolucionária [...] que deve ser proibido porque este e muitos outros livros que pejam o nosso mercado têm o fim inconvenientíssimo de alimentarem a mística russa”.

Volume 3: *Cerromaior* (1943), de Manuel da Fonseca (1911-1993), reinterpreta a sua terra natal, Santiago do Cacém, numa das mais icó-

nicas obras do que o autor chamava “realismo dialéctico”, ou seja, o neorrealismo marxista. O censor reconheceu a desigualdade social retratada, mas rematou: “Não o julgo com possibilidades de ser autorizado. Sem defender ou atacar qualquer tese ou preceito social, apresenta ao leitor factos concretos que revelam profundas deficiências da estrutura social, entre nós. A vida dura e miserável do trabalhador rural alentejano, a carência ao mesmo de assistência social, a indiferença do abastado pelo humilde que trabalha em seu proveito, cenas pornográficas e imorais efetuadas por pessoas de melhor condição [...]”. O despacho do relatório foi “autorizado com cortes”, mas a capa do livro, ilustrada por Manuel Ribeiro de Pavia, seria carimbada com “autORIZA-

do”. Sabe-se que o autor estivera nos Serviços de Censura para dialogar sobre as partes “inconvenientes” do romance.

Volume 4: *Comunicação* (1959), de Natália Correia (1923-1993), uma das escritoras perseguidas pela ditadura, é um poema dramático publicado pela Contraponto de Luiz Pacheco. O censor escreveu: “A Autora quer referir-se, julgo, à condenação à morte da Poesia, no país. O introito, a forma derrotista como apresenta o Poema (felizmente não na íntegra!), a sensualidade, a libertinagem e a falta de senso moral bem verificados levam, sem sombra de dúvida, a não autorizar a sua circulação”. Tal como outros intelectuais, a autora viu a sua correspondência ferozmente violada.

Volume 5: *A Condição Humana* (1948), do escritor e político André Malraux (1901-1976), recebeu o Prémio Goncourt em 1933. Romance situado na revolução comunista de 1927, em Xangai, seria proibido em 1948, na tradução da editora brasileira Mundo Latino, e em 1949, numa edição da Gallimard, por ser “um eficiente meio de propaganda comunista [que] ministra os ensinamentos da guerra das ruas, do atentado à bomba, da sabotagem, [sendo] absolutamente perigosa a sua venda ao público”.

Volume 6: *Romances do Mar* (1955), de Bernardo Santareno (1920-1980), retrata o medo, o luto, a injustiça e a precariedade da vida dos pescadores e das suas famílias. O censor cortou o poema “Romance do Pescador Velho” e sentenciou: “Versos maus, doentios, irreligiosos, antissociais e imorais, numa palavra, deseducativos”. O livro foi autorizado com cortes e nunca chegou a ser reimpresso, até 2022, altura em que foi reposta a poesia expurgada e a sua substituição.

Volume 7: *Esteiros* (1941), de Soeiro Pereira Gomes (1909-1949), com capa e desenhos de Álvaro Cunhal, é outra das obras centrais do neorrealismo. Foi autorizado em 1942, mas proibido em Angola em 1972. Por ocasião da quinta edição, em 1966, o censor revelou uma das estratégias comuns dos Serviços: “É um romance regionalista [...] fazendo realçar a injustiça, a exploração da miséria, resultado das desigualdades sociais, no que o livro não é jus-

to, mas antes especula. [...] Julgo por isso que este livro deveria ter sido proibido quando apareceu, mas agora deve ser ignorado, pois que a proibição agora só servia à sua propaganda no nosso meio, que o poderia ignorar”.

Volume 8: *São Jorge dos Ilhéus* (2.ª ed. 1944), de Jorge Amado (1912-2001), retrata o labor no cultivo do cacau no Brasil. Em 1969, dezoito anos após a sua proibição, foi levantada a interdição já que o censor negava a filiação partidária de Amado no Partido Comunista Brasileiro (PCB) e elogiava as qualidades literárias do autor e da obra, que “descrev[ia] primorosamente a vida nas roças e na cidade, com todas as suas misérias e grandezas [sem] imoralidade ou qualquer assomo de ideário político inconveniente”.

Volume 9: Para fechar o ano, no dia 25 de dezembro, *Sete Odes do Canto Comum* (1955), de Orlando da Costa (1929-2006), traz-nos uma poética influenciada por Pablo Neruda. No entender do censor, seria inconveniente: “Sete poesias de índole pacifista e comunista, e dedicadas a pessoas que professam ideias comunistas”. Este livro integrou uma coleção de poesia essencial, o Cancioneiro Geral, editada pela cooperativa Centro Bibliográfico. Num só dia, a PIDE apreendeu onze títulos, tendo a Censura proibido seis deles.

OBRAS EM 2023

Volume 10: *O Sol Nascerá um Dia* (2.ª ed. 1951), de Alexandre Cabral (1917-1996), é um livro de contos editado pela Portugalíia. A capa revela

um desenho do artista José Dias Coelho, que seria cruelmente morto por agentes da PIDE em 1961. Cabral viria a fixar o texto numa edição definitiva de 1991, adiantando que a primeira e segunda edições haviam sido apreendidas pela PIDE.

Volume 11: Em *Famintos...* (1950), Carmen de Figueiredo (1916-?) denuncia de novo o papel social menor da mulher na sociedade, tecendo uma narrativa que questiona o patriarcado. O Presidente da Comissão de Censura do Porto concluiu: “acidentes trágicos, revelando caracteres mórbidos, aberrações sexuais e outras taras. Com pretensão a obra realista, relata casos amorais e até amores incestuosos, com descrição de imoralidades doentias”.

Volume 12: *Tormenta* (1948), de Orlando Gonçalves (1921-1994), foi apreendido pela PIDE 15 dias após publicação e proibido pela Direcção dos Serviços de Censura (DSC) pois, “tentando ser um romance, nem isso sequer atingiu, embora quanto à sua qualificação literária eu nada tenha com isso. É tendencioso e aproveitava todos os diálogos para, mesmo às vezes sem nexos oportunos, fazer propaganda subversiva e comunisante [sic], sobressaindo em todos os capítulos o ódio aos patrões”.

Volume 13: A 25 de Abril de 2023, sairão *Duas Conferências em Defesa da Paz* (1950), de Maria Lamas (1893-1983) e Teixeira de Pascoais (1877-1952), e outro título pioneiro: *Congresso Mundial de Mulheres* (1945). Dá-se assim ênfase

ao ativismo político e feminista, que foi decapitado pela ditadura, como testemunha a proibição de *Congresso Mundial de Mujeres* [sic], com comunicações de delegadas internacionais do congresso em Paris “contra o fascismo, pela paz, pela democracia e pela defesa dos direitos da mulher”, e ao opúsculo português que levou Maria Lamas do calabouço e a editora, a Associação Feminina Portuguesa para a Paz, a ser destruída.

Volume 14: *Sábado sem Sol* (1947), de Romeu Correia (1917-1996), foi também apreendido pela PIDE, mas desta feita à Biblioteca da Sociedade Democrática União Barreirense, quando um informador o denunciou. A DSC ditou: “este livro de contos é, de um modo geral, bastante mau, porque aproveita a mais pequena oportunidade para focar a questão social [com] várias frases mal sonantes, duma moral bastante duvidosa [e] não sei a quem possa interessar”.

Volume 15: Papiniano Carlos (1918-2012) foi preso várias vezes pela polícia política por atividades ligadas ao PCP. Tal como outros livros dele que foram proibidos pela DSC, *Estrada Nova* (1946) mostra um autor de forte denúncia social, poética de resistência, mas também de sentido lírico. O livro, com capa de Júlio Pomar, foi proibido “pela sua índole comunista e pelo seu manifesto derrotismo”.

Volume 16: *Amanhã quando Romper o Dia* (1946), de Barata Dias (18---?), é um dos livros

desta coleção mais desconhecidos. Do autor, natural de Vila Nova do Ceira, em Góis, sabe-se que publicou sete obras na década de 1940. O livro, de teor neorrealista, tem capa de António Domingues. Tal como *Alqueive: Romance de um Cavador* (1947), ambos foram compostos na Gráfica Santelmo, apreendidos e proibidos em 1947.

Volume 17: A antologia *Bloco: Teatro, Poesia, Conto* (1946) foi coordenada por Luiz Pacheco e Jaime Salazar Sampaio e compilava o trabalho de autores, à época, jovens: Ferro Rodrigues, José Cardoso Pires, Maria Natália Duarte Silva, Mário Ruivo, Matilde Rosa Araújo e os organizadores. O relatório é esclarecedor: “é altamente inconveniente e deve [...] ser mandado apreender com urgência, para que se consigam ainda alguns exemplares e se diminua o mais possível o mal já feito. A começar pelo aspecto da capa e passando por uma gravura que tem a pág. 59 com uma foice e um punho fechado, o texto é tudo quanto há de inconveniente, pelo seu mau aspecto social. A sua venda tem sido feita quase clandestinamente [...] A ofensiva desta propaganda está à vista e sou de opinião que devemos contrapor-lhes atitudes fortes para evitar o seu prosseguimento”.

Volume 18: Jean-Paul Sartre (1905-1980) foi Prémio Nobel de Literatura em 1964, mas ainda assim teve mais de dez obras proibidas, bem como a escritora feminista, e sua companheira, Simone de Beauvoir. Já a peça de teatro *As Moscas* (1962), que intertextualiza a obra de És-

quilo, recebeu um despacho incomum: “visto – tolera-se a obra”. O censor adiantava que era “uma tragédia em três atos, em que se defende o princípio da liberdade humana e que contém várias passagens esclarecedoras da filosofia existencialista”, sendo que “não tem [aspectos?] políticos”. A DSC entendeu, porventura, que o existencialismo de Sartre, neste caso, não dissolvia a juventude com ideais comunistas.

Volume 19: As antologias não escapavam ao radar censório, quando continham textos de autores sinalizados pelo regime. Em *Encontro: Antologia de Autores Modernos* (1954), coordenada por Carlos F. Barroso, Correia Alves e Júlio Gesta, incluíam-se inéditos de Eugénio

de Andrade, Federico García Lorca, José Fernandes Fafe, Luís Francisco Rebello e Miguel Torga, bem como traduções de André Gide, Henri Lefebvre, Pablo Neruda, René Leibowitz e Walt Whitman. As pontes temáticas aqui estabelecidas salientam a influência de Lorca e Neruda na escrita dos jovens autores portugueses dos anos 1940 e 1950. No entanto, o censor não conseguiu ir para além do pleonasma: “a esta ‘Antologia de Autores Modernos’ melhor se lhe podia chamar ‘Antologia de autores comunistas, comunistoides ou comunizantes’”.

Volume 20: Manuel Teixeira Gomes (1860-1941) foi Presidente da República Portuguesa (1923-25), diplomata e escritor, exilando-se lo-

go após a resignação do seu mandato. Viajante nato, em 1931 fixou-se na Argélia, onde faleceria. Editado pela Seara Nova, *Maria Adelaide* (1938) viria a ser proibido rapidamente e só autorizado postumamente, em 1957. Adelaide, camponesa, pobre, descrita em passagens sensuais, era uma personagem demasiado real para o Portugal ficcional de então.

Volume 21: No dia 25 de dezembro, para celebrar o Natal, sairá *O Anti-Christo*, uma das obras basilares do filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900). Tendo sido editada, no original, em 1888, a tradução portuguesa da Guimarães (1916), na precursora coleção “Sociologica”, seria proibida em Portugal com um atraso de 36 anos (1952). O major deformou a obra com uma leitura inusitada: “obra anticatólica sobejamente conhecida para dispensar detalhes explicativos. É, de resto, às obras deste teor que o comunismo vai buscar as raízes das suas doutrinas dissolventes”.

OBRAS EM 2024

Volume 22: A abrir o último ano da coleção Biblioteca da Censura, temos outro título menos conhecido: *À Bôca Pequena...* (1935), de Maia Alcoforado (1899-1974). Esta coletânea de contos foi achincalhada pelo Presidente da Comissão de Censura do Porto: “‘piadas’ pesadas e de mau gosto [...] do padre sertanejo. Contudo parece-me que o livro poderia circular se o seu prefácio de 3 páginas não fosse o relato rancoroso, com intuítos políticos nitidamente legíveis das muitas terras por onde andou o autor

fugido, em Portugal, à Polícia Política, pela sua atividade relativamente recente contra o Estado Novo. Por informação a esta Comissão prestada pela P.V.D.E. soube-se ter o autor (...) ‘Grande’ Cadastro político naquela polícia”.

Volume 23: Falecido prematuramente, Daniel Filipe (1925-1964) era natural de Cabo Verde, tendo tido vários empregos em Portugal que o deixavam numa situação frágil face à PIDE, visto que tinha atividade na oposição a Salazar. Com obra poética política e lírica, - tal como Egito Gonçalves e Papiniano Carlos, com quem, entre outros, coorganizou *Notícias do Bloqueio* (1957-61) -, escreveu a novela *O Manuscrito na Garrafa*, editada pela Guimarães (1960). A leitura censória foi generalista: “trata-se de um livro inconveniente, sob os aspectos político, social e moral”.

Volume 24: Graciliano Ramos (1892-1953) também esteve na mira da PIDE e da DSC pela militância no PCB. Ainda a tetralogia incompleta *Memórias do Cárcere* não havia sido sugerida por um censor para não circular no país, quando a obra póstuma *Viagem (Checoslováquia – U.R.S.S.)* (1954) foi proibida em Portugal. Livro de viagens e testemunho de diversos países e intelectuais comunistas, foi apreendido na Livraria Rodrigues em Lisboa.

Volume 25: A fechar a coleção, Leão [Lev] Tolstói (1828-1910) é homenageado com um ensaio da sua última fase literária, traduzido para português como *A Próxima Revolução* (1908) e

editado pela importante Livraria Central Editora de Gomes de Carvalho. Trata-se de um livro pacifista do romancista russo que foi mal recebido no Portugal de 1953, sendo outro caso de serviço extremamente tardio da DSC e leitura deformada: “embora este livro tenha decerto a sua divulgação feita pois a sua publicação data de 1908, julgo que atualmente não deve ser permitido por ser um livro de franca propaganda à revolução Russa que instituiu o Comunismo”.

UM LEGADO AINDA POR APURAR

O que todos estes títulos demonstram é, por um lado, a repressão exercida pela ditadura sobre os escritores e, por outro, o impacto que o Estado Novo teve nas suas obras, sobretudo no que diz respeito aos autores que viviam em Portugal. Mas os escritores não vivem sós. Escrevem para o público. Por conseguinte, a repressão tenebrosa do Estado Novo deu-se também sobre os leitores. É preciso reforçar que o modo como se regulou, vigiou e puniu o campo literário teve efeitos imediatos no adiamento da descoberta de novos pensadores, na circulação de ideias e no desenvolvimento da criatividade e da formação cívica da sociedade portuguesa que, mediados, ainda hoje se fazem sentir.

Por último, gostaria de fazer um apelo a quem me leia, para que, se tiver na sua biblioteca, ou se souber de familiares que tenham, por algum motivo, livros com carimbos dos Serviços de Censura, com anotações dos censores, com carimbos da PIDE/DGS ou outra instituição do Estado Novo, entre por favor em contacto

UM EXERCÍCIO DE DIVULGAÇÃO

A coleção Biblioteca da Censura, organizada por Álvaro Seiça e editada por A Bela e o Monstro e o jornal *Público*, abrange 25 volumes recuperados da biblioteca-arquivo dos Serviços de Censura da ditadura, que sairão em fac-símile entre 25 de Abril de 2022 e 25 de Abril de 2024, ao ritmo de um livro por mês, para comemorar os 50 anos da revolução e do Portugal democrático. Num exercício de divulgação, mas também de memória e justiça, revela-se agora a história que levou os censores a manter sequestrados os livros que em Portugal não se podiam ler, o resgate posterior de parte da sua biblioteca secreta, bem como as iniciativas que em 2022 puseram em marcha a devolução e revisibilidade deste acervo histórico junto do público.

comigo. O meu objetivo é tentar localizar os exemplares que ainda estão dispersos, pois são espécies únicas que contêm informação valiosa para todos nós, enquanto sociedade democrática em construção, no sentido de podermos documentar a sua existência, ver o seu estado e saber onde se encontram. Só assim poderemos ter uma visão alargada do que se passou neste

país e qual foi o real legado da censura ao livro. Um legado que se pode inferir pelos inúmeros relatos deixados pelos autores perseguidos pela polícia política e atacados pelos serviços censórios, mas que se pode complementar através de uma análise contemporânea. É hoje evidente que a biblioteca trancada da Censura provocou um atraso incomensurável na produção e receção de conhecimento durante décadas, pois conseguiu, com um sucesso que deploramos, deturpar o meio e o estilo literários, e proibir a leitura de clássicos e obras de menor relevo. Entre outros, contam-se livros de Prémios Nobel de Literatura, como Sartre, de um Ministro da Cultura francês e Prémio Goncourt, Malraux, ou um ex-Presidente da República Portuguesa, Teixeira Gomes. Desta forma, a sociedade foi impedida de aceder a um direito fundamental, a leitura, visto que o Estado julgava certas obras moral e politicamente prejudiciais.

Ferreira de Castro, em entrevista ao *Diário de Lisboa* (1945) preveniu: “o que se tem estado a fazer em Portugal é desfalcar o futuro do legado espiritual que lhe podíamos deixar. Pergunto: quais serão as obras e figuras do nosso tempo de que se orgulharão os portugueses daqui a cem ou duzentos anos?”. Expondo o medo, a autocensura e a restrição das liberdades fundamentais dos escritores, concluía: “escrever assim é uma verdadeira tortura. Porque o mal não está apenas no que a censura proíbe mas também no receio do que ela pode proibir. Cada um de nós coloca, ao escrever, um censor imaginário sobre a mesa de trabalho – e essa invisível, incorpórea presença tira-nos toda a

espontaneidade [...]. Os livros nacionais publicados na última década, estão, geralmente, deformados pelos seus próprios autores [...]”. Assim terminava Ferreira de Castro. E assim termino eu.

* Escritor e investigador,
Centro de Literatura Portuguesa,
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,
e Universidade de Bergen.
(Ver resumo biográfico n.º Referencial 147).

Agradecimentos

Este projeto beneficiou de financiamento do Programa-Quadro de Investigação e Inovação Horizonte 2020 da União Europeia ao abrigo da convenção de subvenção Marie Skłodowska-Curie n.º 793147, ARTDEL. <https://artdel.net>.

O REFERENCIAL

Propriedade da Associação 25 de Abril – Pessoa colectiva de utilidade pública (Declaração - 104/2002, DR II Série, n.º 9 de 18 de Abril) - Membro Honorário da Ordem da Liberdade | Presidente da direcção: Vasco Lourenço | Director: Aniceto Afonso | Editor: Licínio Lima | Colaborador: José Armando Lopes | Conselho Editorial: Alexandre Manuel, Amadeu Garcia dos Santos, André Freire, António Morais Sarmiento Brotas, Armando José Garcia Pires, Carlos Branco, Carlos Manuel Serpa Matos Gomes, João Bosco Mota Amaral, João Ferreira do Amaral, José Barata-Moura, José Manuel Pureza, José Viriato Soromenho-Marques, Luís Augusto Sequeira, Maria Inácia Rezola, Maria José Casa-Nova, Maria Manuela Cruzeiro, Pedro Pezarat Correia, Vasco Lourenço | Fotografia: Agência Lusa | Sede nacional, administração e redacção: Rua da Misericórdia, 95 - 1200-271 LISBOA - Telefone: 213 241 420 - Endereço electrónico: referencial@a25abril.pt | <https://a25abril.pt/> | <https://guerracolonial.pt/> | delegação do norte: Escadas do Barredo, 120, r/c, esq. - 4050-092 PORTO - Telefone/fax: 222 031 197 - Endereço electrónico: delnorte@a25bril.pt | delegação do centro Apartado 3041 - 3001-401 COIMBRA | delegação do Alentejo Bairro da Esperança Edifício 2 – Bloco 3, loja r/c 7560-145 GRÁNDOLA | delegação do Canadá - Associação Cultural 25 de Abril (Toronto) - Núcleo Capitão Salgueiro Maia - 1117 Queen Street West Toronto, Ontario M6J 3P4 Canadá | Edição gráfica: atelier VCARDOSO, Design & Edições Av. Infante Santo, 61 - 4.º Esq. - 1350 - 177 Lisboa | Impressão e acabamento: NORPRINT

Nos termos da Lei, o conteúdo dos textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores, sendo a edição e a paginação, que inclui a escolha de fotografias e de infografias, da responsabilidade d'O Referencial

NOVO ROSTO, O MESMO GOSTO

As embalagens Delta Cafés mudaram de rosto.

Embalagens renovadas e vibrantes, com mais detalhes sobre o café, as suas origens e o seu perfil sensorial. O aroma reconfortante do seu café de sempre, feito com a mestria que todos conhecemos, agora com uma nova imagem.

 DeltaCafes

 @delta_cafes